

УДК-378.147: 74

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/19>

Конюхова Н.И., Бубновене О.Д.

Центр ремесел

г. Урай, г. Ханты-Мансийск, Россия, super.shkola-remesel@yandex.ru

О СПОСОБАХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ К ИССЛЕДОВАНИЯМ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

Аннотация. Статья посвящена исследовательской деятельности школьников, методике привлечения молодежи к краеведческим, этнографическим и культурологическим исследованиям.

Ключевые слова: традиционные промыслы, ремесла, исследовательская деятельность, декоративно-прикладное искусство.

Ежегодно, на протяжении шести лет в Урае проходит Городская конференция творческих исследований для детей и подростков «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее» отборочного этапа Межрегиональной конференции, финальный этап которой проходит в городе Ханты-Мансийске. Цель конференции - создание условий для развития творческого исследования, практической деятельности детей и подростков в области народного и декоративно-прикладного искусства Югры, регионов России. Задачи конференции:

- сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремесел народов Югры;
- рассмотрение методологических подходов, используемых для изучения традиционных промыслов и ремесел народов Югры;
- приобретение навыков поисковой, исследовательской и проектной работы;
- стимулирование интереса учащихся, педагогов, мастеров к изучению, сохранению и развитию народного и декоративно-прикладного искусства Югры;
- выявление и поддержка талантливых юных мастеров, авторов, новых коллективов;
- расширение связей в сфере народных художественных промыслов и ремесел для молодежной аудитории.

Структура работы конференции:

- теоретическая часть конференции включает слушание и обсуждение докладов;
- практическая часть включает проведение мастер-классов по теме конференции;
- выставка детско-юношеских работ «Из рук в руки».

Тематические направления исследовательских работ:

- традиционные домашние занятия и производства, народные художественные промыслы и традиционные ремесленные технологии: традиционные приемы заготовки и

обработки природных материалов, поэтапная технология изготовления и применения предметов домашнего обихода, работа артелей и производств по изготовлению предметов народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. Дополнительно предлагаем темы, посвященные;

- «Югре - 90 лет» — изучение традиционной ремесленной культуры через творческую жизнь мастеров;

- предметный мир традиционной культуры народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: история старинного предмета (материал и технология изготовления, функции и место предмета в традиционной культуре);

- промыслы в обрядово-праздничной культуре народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для подготовки школьников и студентов колледжей специалисты Центра ремесел проводит «Школу юного исследователя». Занятия прошли в Нижневартовском районе, Мегионе, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийке. Со слушателями рассматриваются методологические подходы, используемые для изучения традиционных промыслов и ремесел народов Югры, регионов России. Участники конференции приобретают навыки поисковой, исследовательской и проектной работы при изучении народного и декоративно-прикладного искусства (рис. 1-3).

Рис. 1. Афиша конференции

Рис. 2. Теоретическая часть конференции

Рис. 3. Теоретическая часть конференции

В теоретической части конференции школьники исследуют традиционные домашние занятия и производства восточных манси, русского старожильческого населения Урая и Кондинского района. Так были представлены доклады об играх и игрушках, о промыслах (охоте и рыбалке манси), о традиционной одежде.

Исследования школьников под руководством С.И. Лебедевой посвящены забытым и утраченным гончарным технологиям археологической керамики Марьиной Горы. Знакомство с историей старинного предмета, музейного экспоната помогает детям глубже познавать историю малой родины [1-6].

Интересными были доклады о родословной семьи Лебедевых (п. Половинка) — о мастерах, художниках, изучающих вышитую одежду остяков, вогулов; о крапивном

ткачестве, которыми славилась кондинская земля.

С первой конференции сложилась группа постоянных участников, которые из года в год активно принимают участие в исследовательской деятельности, принимают участие в этнографических экспедициях, проводят дворовые обходы, собирая информацию о людях, их быте и занятиях, творчестве, ремеслах.

Уровень детских исследовательских работ постоянно совершенствуется. Лучшие исследования школьников публикуются в журнале «Юный художник». Например, в 2020 г. в сборнике Гжельского государственного университета (том 2) был опубликован доклад Дарьи Корж. Династия Лебедевых и Изюмовых (г. Урай) вовлекает своих учеников и детей в познавательный процесс, вместе с ними они изучают новый материал и применяют его в практике. Светлана Ивановна Лебедева (п. Половинка) работает в детской школе искусств г. Урай преподавателем художественного отделения. Она преподает детям скульптуру, керамическое ремесло. Помимо освоения основных навыков, ребята занимаются ручной лепкой (реконструкцией) древней керамики из глины. Светлана Ивановна увлекает детей и занятием гончарным ремеслом. Как результат – интересные и содержательные исследования ее учеников в следующей тематике:

- «Декоративная отделка древней керамики» — о различных способах декора древней керамики подручными средствами;
- «Керамика Марьиной Горы» — о керамических сосудах с Марьиной горы в п. Половинка Кондинского района;
- «Многоликое пряслице» — о пряслице, его назначении для получения нитей для вязания и ткачества.

Изюмова Анна Леонидовна работает в Муниципальном бюджетном учреждении молодежи и дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования» педагогом-организатором. Помимо основной работы, занимается краеведением, туризмом, IT-технологиями, изучает празднично-обрядовую культуру манси, увлекается декоративно-прикладным творчеством. Она популяризирует культуру, традиции коренных народов Севера, привлекая к этому и своих учеников. Тематика их исследовательских проектов связана с культурой и традициями народа манси. Среди успешных работ ее воспитанников можно выделить:

- «Особенности рыболовного промысла жителей Конды»;
- «Школа наставничества и художественного творчества «Нескучный дом» - о развитии художественных промыслов и ремесел через практику наставничества, возрождение народных традиций и пропаганду семейных ценностей;
- Атрибуты праздника «Вороний день» - знакомство с обрядами традиционного праздника весны.

Участие в конференции детей позволяет приобщить подростков и молодежь к традиционной культуре и семейным ценностям, воспитывать уважение и нравственное отношение к себе и другим, а также способствует сохранению и развитию художественных традиций народов Югры (рис. 4, 5).

Рис. 4. Практическая часть конференции

Рис. 5. Участники конференции

Литература

1. Гемуев И.Н., Сагалаев А.М., Соловьев А.И. Легенды и были таежного края. Новосибирск: Наука, 1989. 176 с.
2. Головнев А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург: УрО РАН, 1995. 607 с.
3. Исаева Т.А. Западная Сибирь в академических и музейных исследованиях: материалы третьей науч.-практ. конф. (г. Сургут, 26-29 ноября 2013 г). В 2 ч. Ч. 2. Сургут, 2013. 276 с.
4. Исаева Т.А. Западная Сибирь: прошлое, настоящее и будущее. Сургут: Диорит, 2004. 312 с.
5. Иванова В.С. Обитатели нижнего мира в мировоззрении северных манси // Известия РГПУ им. Герцена: журнал. 2007. №11(32). С. 75-79.
6. Лукина Н.В. Мифы, предания, сказки хантов и манси. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. 568 с.